

Fevral, 2026-yil

O'ZBEKISTONDA YURIDIK TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA AKADEMIK XADICHA
SULAYMONOVANING ILMIY MEROSI VA ZAMONAVIY ISLOHOTLAR

Salimboyeva Ruxshona Davronbek qizi

Farg'ona yuridik texnikumi

Davlat huquqiy faoliyat yo'nalishi 41-24 guruh o'quvchisi.

Zamzamova Mashhura Elmurod qizi

Farg'ona yuridik texnikumi

Sud huquqiy faoliyat yo'nalishi 43-24 guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18678205>

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish va yuqori malakali huquqshunos kadrlar tayyorlashga qaratilgan davlat siyosati hamda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilingan. Xususan, yuridik ta'lim, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini ta'minlash, klinik va dual ta'limni joriy etish, ta'lim sifatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Shuningdek, maqolada o'zbek yuridik fanining yirik namoyandalaridan biri, akademik Xadicha Sulaymonovanning hayoti va ilmiy-pedagogik faoliyati, uning yuridik ta'limni rivojlantirish, milliy huquqshunoslik ilmiy maktabini shakllantirish hamda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qo'shgan hissasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: yuridik ta'lim, huquqiy islohotlar, yuridik kadrlar tayyorlash, ta'lim modernizatsiyasi, ta'lim-tadqiqot-amaliyot integratsiyasi, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, akademik Xadicha Sulaymonova, yuridik fan, ilmiy meros, huquqshunoslik.

Аннотация. В статье проанализированы государственная политика и проводимые реформы, направленные на модернизацию системы юридического образования Республики Узбекистан, приведение её к уровню международных стандартов и подготовку высококвалифицированных юридических кадров. Особое внимание уделено вопросам обеспечения интеграции юридического образования, науки и практики, внедрения клинического и дуального обучения, а также повышения качества юридического образования. Кроме того, в статье освещены жизнь и научно-педагогическая деятельность одной из видных представительниц узбекской юридической науки — академика Хадичи Сулаймановой. Рассмотрен её вклад в развитие юридического образования, формирование национальной научной школы правоведения, а также в повышение правосознания и правовой культуры.

Ключевые слова: юридическое образование, правовые реформы, подготовка юридических кадров, модернизация образования, интеграция образования-науки-практики, правосознание, правовая культура, академик Хадича Сулайманова, юридическая наука, научное наследие, правоведение.

Abstract. The article analyzes the state policy and ongoing reforms aimed at modernizing the legal education system of the Republic of Uzbekistan, bringing it to the level of international standards, and training highly qualified legal professionals. Particular attention is paid to ensuring the integration of legal education, science, and practice, the introduction of clinical and dual education, and improving the quality of legal education. The article also highlights the life and scientific-pedagogical activity of one of the prominent representatives of Uzbek legal science,

Fevral, 2026-yil

academician Khadicha Sulaymonova. Her contribution to the development of legal education, the formation of a national scientific school of jurisprudence, as well as to the promotion of legal awareness and legal culture is examined.

Key concepts: legal education, legal reforms, training of legal personnel, education modernization, education–research–practice integration, legal awareness, legal culture, academician Khadicha Sulaymonova, legal science, scientific heritage, jurisprudence.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish hamda yuqori malakali huquqshunos kadrlarni tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar, yangi qonunchilik bazasining shakllanishi va huquqiy davlat barpo etish jarayonlari yuridik ta'lim sifatini tubdan oshirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Jumladan, ta'lim sifatini oshirish — Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir» degan ustuvor g'oya asosida zamonaviy xalqaro standartlarga javob beradigan yuqori malakali yuridik kadrlar tayyorlash sifatini yanada oshirish, yuridik ta'lim, ilm-fan va amaliyotning uzviy bog'liqligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-noyabrdagi PF-232-son "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va ilm-fanni yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qiliganligini ham e'tirof etish o'rinlidir.

Mazkur farmon bilan yuridik ta'lim va ilm-fan rivojlanishida erishiladigan asosiy vazifalar sifatida:

- yuridik ta'lim jarayonlarining amaliyot bilan uzviy bog'liqligini ta'minlashga qaratilgan amaliy o'qitish hamda klinik va dual ta'lim tamoyilini joriy etish;
- yuridik ta'lim tizimida ta'lim — tadqiqot — amaliyot integratsiyasini yo'lga qo'yish, boshqaruvda akademik-kollegial yondashuvlarni yanada kengaytirish;
- yuridik ta'lim samaradorligi va sifati ustidan nazoratni kuchaytirish kabi vazifalar belgilab berildi.¹

Ushbu maqolada bevosita mamlakatimizda yuridik ta'limni rivojlantirish bilan bog'liq islohotlar qatorida ushbu sohani ravnaqi uchun o'zining umrini baxsh etgan birinchi o'zbek olimasi, akademik, Xadicha Sulaymonova haqida, biz huquqshunoslik yo'nalishida ta'lim olayotgan yosh o'zbek qizlari yurak to'la orzular bilan so'z yuritishni lozim topdik.

Yuridik fan va ta'lim rivojida o'zining beqiyos hissasini qo'shgan olimlardan biri akademik Xadicha Sulaymonova hisoblanadi. Uning ilmiy merosi, pedagogik faoliyati hamda huquqshunoslik fanini rivojlantirishga qo'shgan hissasi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Xadicha Sulaymonova o'zbek yuridik fanining yirik namoyandalaridan biri bo'lib, u respublikada huquqshunoslik fanining shakllanishi va rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. U ko'p yillar davomida ilmiy-pedagogik faoliyat bilan shug'ullanib, yuzlab malakali huquqshunos kadrlarni tayyorlashga hissa qo'shgan.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-noyabrdagi PF-232-son "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va ilm-fanni yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/docs/-7864099>.

Fevral, 2026-yil

Xadicha Sulaymonova — huquqshunos olimi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, yuridik fanlari doktori, professor, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi.

O'zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Komiteti huzuridagi Sovet qurilishi va huquqi institutini tugatgan. Moskva yuridik instituti aspiranti, Toshkent yuridik instituti jinoyat huquqi kafedrasida assistenti, dotsenti, so'ng mudiri, institut rektori sifatida, O'rta Osiyo universitetining yuridik fakulteti dekani, O'zSSR Adliya vaziri, O'zSSR Ministrlar Soveta huzuridagi Adliya komissiyasi raisi, 1964 yildan O'zSSR Oliy sudi raisi bo'lib ishlagan.

Shu o'rinda yana bir o'ziga xos faktik ma'lumotga e'tibor qaratish: "Xadicha Sulaymonova 1964-yil aprelda O'zSSR Oliy sudi raisi bo'lib saylandi. Bunga qadar dunyoning hech qaysi davlatida bunday lavozimga ayol kishi saylanmagan ekan"², - biz yoshlarga o'zgacha faxr va iftixor baxsh etadi. Qiziqarli hamda tarixiy ahamiyati shundaki, bu baxt demokratiya vatani hisoblanadigan AQSH yoki Yevropa davlatlari ayollariga emas, o'zbekistonlik ayolga nasib etishi katta tarixiy yutuq bo'lib qolaveradi.

Sulaymonova O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi akademigi I.Mo'minov bilan birgalikda O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi Prezidiumi huzuridagi huquq kafedrasida va unga kiritilgan jinoyat, fuqarolik huquqi va protsessual huquq bo'limiga mudirlik qiladi, shuningdek, ushbu Falsafa va huquq bo'limini Akademiyaning Falsafa va huquq institutiga aylantirish ustida ish olib boradi.

Akademik Sulaymonova o'z tadqiqotlarida O'zbekiston jinoyat huquqini rivojlantirish, davlat qurilishi va xalq xo'jaligini boshqarishda kengashlarning rolini oshirishga katta e'tibor beradi. Xadicha Sulaymonova 80 dan ortiq ilmiy va ilmiy-ommabop nashrlarga, jumladan Eshonov va O'zbekistonning boshqa huquqshunos olimlari bilan hamkorlikda tayyorlangan 3 jildlik "O'zbekiston Sovet davlati va huquqi tarixi", "Huquq masalalari", „O'zbekiston xalq xo'jaligini tartibga solish to'g'risida“, "Kommunizmning keng qurilishi davridagi O'zbekiston Sovet huquqi" va shu kabi yirik asarlarni yozadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Akademik Sulaymonova rahbarligida jinoyat huquqi bo'yicha o'zbek tilida birinchi darslik tayyorlanib nashr etilgan.

X. Sulaymonova ilmiy rahbarligi ostida fan nomzodi ilmiy darajasini olish uchun 16 ta dissertatsiya tayyorlangan va himoya qilingan. Adliya vaziri va Yuridik komissiya raisi lavozimlarida ishlagan davrida O'zbekiston SSRning sud tizimi, jinoyat, jinoyat-protsessual, fuqarolik va fuqarolik protsessual kodekslari to'g'risidagi yangi qonunni ishlab chiqish va qabul qilishga hissa qo'shgan.

Uning tashabbusi bilan Adliya vazirligi huzuridagi Toshkent sud-tibbiyot ilmiy-tekshirish laboratoriyasi negizida sud ekspertizasi ilmiy tadqiqot instituti tashkil etildi. Toshkent yuridik institutida Xadicha Sulaymonova muzeyi bor.

Akademik Sulaymonova ham o'z ilmiy ishlarida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishni yuridik ta'limning asosiy vazifalaridan biri sifatida ko'rsatgan.

Bundan tashqari Xadicha Sulaymonova xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy aloqalar jamiyatlari ittifoqining huquq bo'limi vitse-prezidenti bo'lib, Sovet tinchlik qo'mitasi va Sovet ayollari qo'mitasi ishida faol ishtirok etgan.

² B.Uzoqov. Dunyoda birinchi marta Oliy sudni boshqargan o'zbekistonlik ayol haqida bilasizmi.
https://oz.inform.kz/news/duneda-birinchi-marta-oliy-sudni-boshqargan-zbekistonlik-ael-akida-bilasizmi_a3792418/

Fevral, 2026-yil

III Xalqaro sotsiologlar kongressi, BMT II Kongressi, Xalqaro demokratik huquqshunoslar assotsiatsiyasi (IAUD) VII kongressi, Osiyo va Afrika ayollarining I konferensiyasi, Osiyo va Afrika huquqshunoslarining xalqaro konferensiyasi ishtirokchisi bo'lgan. Akademik Xadicha Sulaymonovna "Zamonaviy jamiyatdagi ayol va uni ozod qilish yo'llari" mavzusida fikr almashishda ishtirok etdi Seylon ayollar tashkilotining taklifiga binoan Lanka Mahila Samiti (LMS) Sovet xotin-qizlar qo'mitasi delegatsiyasi rahbari sifatida mamlakat bo'ylab sayohat qildi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda yuridik ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda qabul qilingan prezident qarorlari, farmonlar va strategik hujjatlar ushbu sohani tubdan modernizatsiya qilishga xizmat qilmoqda.

Akademik Xadicha Sulaymonovanning ilmiy merosi yuridik ta'limni rivojlantirish, ilmiy maktab yaratish va huquqshunos kadrlarni tayyorlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Uning ilmiy qarashlari bugungi islohotlar mazmuni bilan uyg'un bo'lib, zamonaviy yuridik ta'limni takomillashtirishda metodologik ahamiyat kasb etadi.

Shu bois, akademik Sulaymonovanning ilmiy merosini o'rganish va uni ta'lim jarayoniga keng joriy etish yuridik ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Bir so'z bilan aytganda, yurtimizdan yetishib chiqqan bunday yuksak ilmiy salohiyatli, akademik darajasidagi olim ayollarning borligi biz yoshlarga ham kelajakda huquqshunoslik sohasida mamlakatimiz taraqqiyoti uchun hissa qo'shishga bo'lgan ishtiyoqimizning oshishiga ulkan ilhom beradi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T., 2017.
3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti garovi. – T., 2017.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-noyabrdagi PF-232-son "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va ilm-fanni yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/docs/-7864099>.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.01.2019 yildagi PF-5618-son "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-4149765>.
6. B.Uzoqov. Dunyoda birinchi marta Oliy sudni boshqargan o'zbekistonlik ayol haqida bilasizmi. https://oz.inform.kz/news/duneda-birinchi-marta-oliy-sudni-boshqargan-zbekistonlik-ael-akida-bilasizmi_a3792418/